

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)
 Volume 1, Issue 2, August 2025, Halaman 1-4
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.16887219)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16887219>

Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Sikap Sosial Peserta Didik di SDN Kalirejo 02 Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang

Implementation of Character Education In Social Attitude Formation of Learners In SDN Kalirejo 02 East Ungaran District Semarang Regency

Adelia Jagad Setya Pratiwi¹, Sri Widayati², Nimas Puspitasari³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

E-mail: widayatiundaris@gmail.com, nimaspuspitasari090888@gmail.com, adeliajagad62@gmail.com

Abstract

The study goals to describe the implementation of character education in shaping the social attitudes of students at SDN Kalirejo 02, East Ungaran District, Semarang Regency. This study employed a qualitative descriptive method utilizing data gathered from observation, interviews, documents. This study subjects consisted of the principal, grade III and IV teachers, and their students. The findings reveal that character education was implemented through positive habituation, integration of character values in learning activities, and consistent role-modeling by teachers and other school members. The social attitudes formed include honesty, discipline, responsibility, and tolerance. Honesty was reflected in students admitting mistakes and avoiding cheating during exams; discipline was evident in their adherence to school rules; responsibility was shown through task completion and classroom duties; and tolerance appeared in respectful interactions with peers from diverse backgrounds. These findings indicate that consistent and integrated character education within the elementary school environment effectively fosters positive social attitudes among students in their daily lives.

Keywords: character education, social attitude, honesty, responsibility, discipline, tolerance

Abstrak

Penelitian yang tujuannya mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter dalam pembentukan sikap sosial peserta didik di SDN Kalirejo 02 Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Penelitian memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru kelas III dan IV, serta peserta didik di kelas tersebut. Temuan penelitian melihat pendidikan karakter diimplementasikan lewat pembiasaan positif, integrasi nilai karakter dikegiatan pembelajaran, keteladanan konsisten dari guru dan warga sekolah lainnya. Sikap sosial yang terbentuk mencakup kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan toleransi. Kejujuran terlihat dari perilaku siswa dalam mengakui kesalahan dan tidak menyontek saat ujian, kedisiplinan tercermin dari kepatuhan terhadap aturan sekolah, tanggung jawab ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas kelas, dan toleransi tampak dalam interaksi sosial yang menghargai perbedaan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter yang dilakukan secara konsisten dan terpadu di lingkungan sekolah dasar mampu membentuk sikap sosial positif peserta didik secara nyata di kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: pendidikan karakter, sikap sosial, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi

Article Info

Received date: 25 July 2025

Revised date: 27 July 2025

Accepted date: 10 August 2025

INTRODUCTION

Pendidikan karakter merupakan proses yang penting dalam membentuk kepribadian dan moral peserta didik. Sekolah dasar sebagai tempat awal pembentukan nilai dan norma sosial, memiliki peran strategis dalam mengembangkan sikap sosial siswa. Karakter yang baik tidak hanya mencerminkan sikap peserta didik di sekolah, tetapi juga menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap sosial seperti jujur, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi merupakan nilai karakter yang harus ditanamkan sejak dini.

Hasil observasi awal di SDN Kalirejo 02 Kecamatan Ungaran Timur menunjukkan bahwa peserta didik telah menunjukkan sikap sosial positif, seperti melaksanakan piket kelas dengan tanggung jawab, bersikap jujur saat ulangan, dan menghargai teman yang berbeda. Fakta ini menunjukkan adanya

peran penting pendidikan karakter dalam pembentukan sikap sosial. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi pendidikan karakter dijalankan pada pembentukan sikap sosial peserta didik di SDN Kalirejo 02.

Penelitian memberi peran penting untuk pengembangan strategi pendidikan karakter di sekolah dasar serta menjadi acuan dalam menyusun kebijakan dan praktik pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.

METHOD

Jenis penelitian yakni deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter pada pembentukan sikap sosial peserta didik secara mendalam dan alami. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 di SDN Kalirejo 02 Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan lewat observasi, wawancara, dokumentasi. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru kelas III dan IV, serta enam orang peserta didik dari kedua kelas tersebut. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi mengenai praktik pendidikan karakter di sekolah.

Analisis data dilaksanakan lewat langkah reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan. Memperhatikan keabsahan data, digunakan triangulasi teknik dan sumber. Kehadiran peneliti di lapangan juga menjadi instrumen utama guna menjamin keutuhan serta kedalaman data didapat.

RESULT

1. Sikap Jujur

Sikap jujur telah diimplementasikan secara baik dari peserta didik di SDN Kalirejo 02. Implementasinya terlihat melalui kantin kejujuran yang memungkinkan peserta didik membeli barang tanpa penjaga, dengan meninggalkan uang sesuai harga di tempat yang telah disediakan, lalu melaporkannya kepada guru. Sikap jujur juga tampak saat pembelajaran, di mana siswa tidak menyontek maupun memberi contekan saat mengerjakan tugas atau ulangan. Guru menegaskan dari awal bahwa menyontek adalah tindakan yang tidak baik dan akan dikenai sanksi berupa pengurangan nilai. Guru pun aktif berkeliling saat ujian berlangsung untuk memastikan nilai kejujuran benar-benar dijalankan.

2. Sikap Disiplin

Sikap disiplin ditanamkan melalui rutinitas siswa yang datang ke sekolah sebelum pukul 07.00 untuk mengikuti kegiatan pembacaan Asmaul Husna bersama. Siswa yang terlambat diberikan sanksi berupa teguran edukatif, seperti tugas tambahan atau kesepakatan kelas. Disiplin juga terlihat dalam kepatuhan terhadap peraturan sekolah, termasuk pemakaian seragam sesuai hari (merah putih, batik, pramuka, dan olahraga). Guru turut memberi contoh dengan berpakaian rapi dan hadir tepat waktu, sehingga peserta didik terbiasa dengan keteraturan dan kerapian.

3. Sikap Toleransi

Sikap toleransi ditunjukkan siswa dengan berteman tanpa memandang agama, ras, atau suku. Mereka bermain bersama tanpa membedakan, saling menghargai, dan tidak menggunakan bahasa yang menyakiti perasaan teman. Guru turut memberi teladan dengan melibatkan semua pihak, termasuk guru non-Islam, dalam berbagai kegiatan sekolah, yang menjadi contoh langsung bagi peserta didik dalam bersikap inklusif dan saling menghormati.

4. Sikap Tanggung Jawab

Tanggung jawab siswa dilatih melalui kegiatan piket kelas setiap pagi dan menjelang pulang. Jika siswa lalai menjalankan piketnya, mereka menerima konsekuensi tambahan tugas piket selama satu minggu. Siswa juga diajarkan bertanggung jawab atas tindakannya, seperti mengakui kesalahan jika menjahili teman, atau mengembalikan barang yang dipinjam. Guru secara aktif menanamkan bahwa setiap perbuatan memiliki tanggung jawab dan konsekuensi yang harus dihadapi.

DISCUSSION

Berlandaskan hasil penelitian yang sudah didapat lewat wawancara, observasi, dokumentasi, implementasi pendidikan karakter di SDN Kalirejo 02 telah berjalan secara baik dan konsisten dalam membentuk sikap sosial peserta didik. Nilai karakter utama dikembangkan adalah jujur, disiplin, toleransi, dan tanggung jawab, yang telah menjadi bagian dari aktivitas harian siswa di sekolah.

1. Jujur

Sikap jujur berkembang melalui pembiasaan seperti kantin kejujuran, di mana siswa diajarkan untuk jujur meskipun tanpa pengawasan. Selain itu, dalam pembelajaran siswa tidak menyontek dan diajarkan untuk bertanya jika mengalami kesulitan. Guru memberi penguatan dengan mengurangi nilai bagi yang melanggar, serta mendorong kepercayaan diri siswa agar tidak tergoda untuk menyontek. Hal ini sesuai dengan teori Ahmadi (2016:150), bahwa sikap jujur adalah sikap seseorang untuk mampu dipercaya pada tindakan, perkataan, pekerjaan.

2. Disiplin

Sikap disiplin terlihat dari kehadiran siswa sebelum pukul 07.00 WIB, mengikuti pembacaan Asmaul Husna, serta mematuhi aturan seperti berpakaian sesuai jadwal dan izin saat keluar kelas. Guru dan kepala sekolah turut menjadi teladan dalam hal kedisiplinan. Sesuai dengan teori Hatyono (2016), kedisiplinan dibentuk untuk melatih siswa agar dapat mengatur diri sendiri, dan Elly (2016) yang menyatakan bahwa disiplin merupakan perilaku tertib dan patuh terhadap aturan.

3. Toleransi

Peserta didik di SDN Kalirejo 02 menunjukkan sikap toleransi dalam bentuk interaksi sosial yang tidak membedakan teman berdasarkan latar belakang. Semua siswa diajak untuk rukun dan menghormati sesama, termasuk dalam kegiatan sekolah yang melibatkan semua warga sekolah tanpa memandang perbedaan. Guru menjadi panutan utama. Hal ini selaras dengan Ervina & Fatmawati (2018) yang menyatakan bahwa penanaman nilai karakter toleransi penting dibudayakan dalam kultur sekolah dasar.

4. Tanggung Jawab

Sikap tanggung jawab dibentuk melalui pelaksanaan piket kelas, menjaga kebersihan, serta keberanian siswa untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Guru mengaitkan tanggung jawab dengan kegiatan sehari-hari dan memberikan edukasi melalui teladan. Menurut Yasin (2018:30), tanggung jawab adalah sikap melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan. Sementara itu, Zubaedi (2012:10) menyatakan bahwa karakter terbentuk melalui pembiasaan dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, proses implementasi pendidikan karakter yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, baik dalam pembelajaran maupun kegiatan harian sekolah, telah terbukti efektif dalam membentuk sikap sosial peserta didik di SDN Kalirejo 02. Sekolah dan guru memainkan peran sentral untuk menumbuhkan karakter melalui pembiasaan dan keteladanan yang nyata.

CONCLUSION

Berlandaskan hasil penelitian yang sudah dilakukan, simpulannya implementasi pendidikan karakter di SDN Kalirejo 02 Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang telah dilangsungkan secara konsisten dan terintegrasi dalam berbagai aktivitas sekolah. Pendidikan karakter diterapkan melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan perilaku positif, keteladanan guru, serta dukungan dari budaya sekolah yang kondusif. Strategi ini berhasil membentuk sikap sosial peserta didik yang mencakup kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan toleransi. Sikap sosial peserta didik terbentuk tidak hanya melalui pengajaran secara langsung, tetapi juga melalui pengalaman nyata yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter mempunyai kontribusi signifikan membentuk kepribadian peserta didik secara utuh. Penelitian yang harapannya mampu sebagai rujukan pengembangan program pendidikan karakter di sekolah dasar. Ke depan, kerjasama antar sekolah, orang tua, masyarakat perlu terus diperkuat untuk membentuk lingkungan pendidikan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik secara komprehensif

REFERENCES

- Ahmadi, A. (2016). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, Y. A., & Mardiana, M. (2023). Sikap toleransi melalui pembelajaran multikultural di sekolah dasar. *Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 3(1), 100–113.
- Ervina, A., & Fatmawati, D. (2018). Penanaman nilai-nilai karakter toleransi dalam kultur sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(2), 167–176. <https://doi.org/10.21831/jpk.v8i2.22660>

- Hariandi, A. (2020). Pendidikan karakter melalui pembiasaan kejujuran di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 8(2), 123–132. <https://doi.org/10.26740/jpd.v8n2.p123-132>
- Hatyono, S. (2016). *Manajemen Disiplin Siswa*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kurniasih, I., & Sani, B. (2018). *Implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum 2013*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhtarom, M. (2020). Pengembangan pendidikan karakter di pesantren dan relevansinya terhadap pendidikan dasar. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(2), 114–123.
- Safitri, M. (2023). *Pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah dasar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yasin, M. (2018). *Konsep dan Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum*. Surabaya: Pena Semesta.
- Zubaedi. (2012). *Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Jakarta: Kencana.